

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна
ШГПИ, старший преподаватель кафедры
Начальное образование

Бахтиярова Махлиса Бахтияровна
Студентка 2 курса Начальное образование

***Аннотация:** В статье рассмотрены возрастные особенности и динамика развития студента педагогической технологии, способы изложения понятий, связанных с образовательными технологиями, образованием, направленным на развитие способности свободного мышления и творчества в процессе живой деятельности студента педагогической технологии и информация учителя о процессе.*

***Annotatsiya:** Maqolada pedagogik texnologiya o'quvchi shaxsining yosh xususiyatlari va rivojlanish dinamikasi, ta'lim texnologiyalariga oid tushunchalarni taqdim etish yo'llari, pedagogik texnologiya o'quvchi hamda o'qituvchining jonli faoliyat jarayonida ularning erkin fikrlash, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini haqida ma'lumot berilgan.*

***Annotation:** The article discusses the age-related characteristics and dynamics of development of a student of educational technology, ways of presenting concepts related to educational technologies, education aimed at developing the ability of free thinking and creativity in the process of live activity of a student of educational technology and teacher information about the process.*

Сегодня наука педагогика поднимается на определенную ступень этапа. Тот факт, что цели образования в каждый период различны, связан с изменением общественного строя и идеологических взглядов. В ходе социально-экономического и научно-технического развития различались и педагогические подходы к процессу достижения цели образования. Итак, по мере теоретического и практического совершенствования цели образования и процесса ее реализации, наука педагогика начинает приобретать современный характер. Именно это и переживает сегодня наша современная педагогика.

С достижением национальной независимости четко определились наши будущие пути, национальная идея и идеология. Мы определили наши

образовательные цели и задачи и программы для их реализации. В ряде работ Президента по воспитанию морально-идеологического, зрелого поколения неоднократно подчеркивается, что государственная политика в этом направлении является приоритетным вопросом. Древние мечты наших предков, национальные и общечеловеческие ценности, духовные памятники являются основой формирования целей и задач современной педагогики. Эта цель выделена в «Национальной программе», принятой нашим государством. Ведь главная цель современной педагогики – подготовить зрелые, высококвалифицированные, духовные, просвещенные, самостоятельно мыслящие, конкурентоспособные кадры.

Для достижения намеченной цели коренным образом реформируется система непрерывного образования. Дифференцированный подход к образовательному процессу, обеспечивающий обучение студентов в различных профессиональных колледжах, академических лицеях, ставит высокие задачи перед современной педагогией. Например, для этих образовательных учреждений создание образовательных программ, учебников и учебных пособий в соответствии с государственным образовательным стандартом должно отвечать требованиям сегодняшнего дня. Сегодня в развитии нашего общества педагогическая технология проявляется как важная отрасль педагогики со своими четко определенными целями и задачами, объектом и предметом, логическими основами исследуемых проблем, законами развития, собственной базовой методологией. Педагогическая технология как приоритетная область науки направлена на повышение качества подготовки кадров на основе вооружения системы непрерывного образования, служащей развитию государства и общества, образовательными моделями и технологиями, созданными на основе новых педагогических теорий. .

Педагогическая технология выбирает образовательные технологии с учетом возрастных особенностей и динамики личности обучающегося. Предлагаются пути, формы и средства предоставления обучающимся разного уровня понимания и воплощения знаний в рамках выбранных образовательных технологий. Теоретически обосновывая определенную педагогическую технологию, педагогическая технология должна предусматривать организацию учебного процесса, направленного на обеспечение живой деятельности ученика и преподавателя, развитие его свободного мышления и творческих способностей.

Любая педагогическая технология, применяемая к образовательному процессу, независимо от того, проходят ли его компоненты через содержание обучения, учебную программу или учебник, деятельность учителя, служит

быстрому развитию свободной и творческой деятельности учащегося в живой форме. Педагогические технологии, прежде всего, обеспечивают возможность каждому обучающемуся свободно общаться и обмениваться идеями с другими обучающимися, материалами уроков и преподавателем (педагогом). Современные педагогические технологии должны предстать как форма педагогической практики, знакомящая учащегося со совокупностью законов, природных и социальных явлений, культуры и нравственности личности, основами определенных предметов. В этой области целесообразно опираться на теоретически обоснованные, всесторонне проверенные и четко применимые законы.

Основная суть педагогической технологии – формирование и развитие положительных качеств и качеств в каждом человеке исходя из его потребностей, интересов, талантов и возможностей. В этом месте содержанием образования является среда формирования и развития личности. Поэтому содержание образования должно воплощать гуманистические идеи и нормы, направленные на гуманность.

Педагогическая технология, основанная на развитии и демократизации педагогических отношений, принципиально противостоит технологии индивидуального управления и создает благоприятную среду для личностного развития и творчества посредством сотрудничества, заботы, уважения и почитания личности обучающихся в педагогическом процессе. В традиционном образовании педагог (педагог) рассматривается как субъект содержания образования, а ученики - как объект педагогического процесса, тогда как в кооперативной педагогике студент рассматривается как субъект его образовательной деятельности. Поэтому в кооперативной педагогике два субъекта единого образовательного процесса совместно решают образовательные задачи.

В организации учебного процесса, в отличие от традиционных методов, пришло время освоить новые педагогические подходы и использовать их в образовательном процессе. В национальной программе этому вопросу уделено особое внимание. Сегодня нам придется шире и глубже осваивать передовые технологии в области педагогики, перерабатывать их в соответствии с нашим регионом. Сегодня понятию педагогической технологии даются различные определения. Важно то, что педагогическая технология – это процесс, представляющий достижение желаемой цели как гарантированный результат.

Это целостное социально-педагогическое явление, формирующее ребенка как целостную личность, профессионала, а его структуру составляют объекты и субъекты педагогического процесса, формы, отношения между ними,

взаимодействия и управление ими. Оно включает широкие и узкие (пол и тип) понятия в педагогике; педагогика-наука; педагогический предмет; Педагогика – широкое понятие как область человеческой деятельности. Каждый из них представляет собой систему, состоящую из определенных частей. В систему педагогических наук – теория и история педагогики; теория и методика преподавания; специальная педагогика; теория и методика физического воспитания; в том числе культурно-просветительская педагогика, социальная педагогика.

Масштабные реформы образования требуют внедрения в учебный и образовательный процесс передовых образовательных технологий. Это, в свою очередь, требует от педагогических кадров овладения технологическим подходом к области образования, метода педагогической технологии, а также применять и развивать его в педагогической практике с учетом национальных, духовных и культурных особенностей, исторических и передовых традиций. Узбекистана.

Технологический подход к существующему традиционному образовательному процессу может быть изменен педагогами не только комплексно, некоторые элементы могут быть реализованы поэтапно в зависимости от создания методических пособий и учебно-материальной базы. Прежде всего, это касается важной части педагогической технологии - методов определения образовательных целей педагогических предметов и тем. Исследователи-педагоги в той или иной степени используют эти подходы при изучении педагогических явлений. Практикующие педагоги не являются исключением. Если понять, что представляет собой каждый подход, и следовать ему на своем месте, эффективность воспитательной работы будет гораздо выше.

Педагогическая технология, как область знаний, связанная с сознанием и мышлением человека, представляет собой сложный педагогический процесс, который невозможно объяснить каждому. Его уникальность заключается в том, что он охватывает проблему образования. Поэтому эффективность технологии зависит от решения вопросов о том, насколько полно в ней проявляется человек со своими многогранными сторонами, его психологическими и профессиональными аспектами, и насколько учитывается их дальнейшее развитие (или упадок). С этой точки зрения технология имеет возможность проектировать и диагностировать этапы развития человека. Это зависит от умения педагога работать с технологическим процессом.

Таким образом, педагогические технологии стали системой методов, способных вывести текущий образовательный процесс на новые качественные показатели. Опираясь на опыт развитых стран мира, опираясь на передовые

педагогические технологии, они не только удовлетворяют интерес и потребности студентов и молодежи в обучении, но и решают задачи подготовки высококвалифицированных специалистов.

Использованная литература:

1. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. Т.:, 2008 г.
2. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. Т.:, 2010
3. Азизходжаев Н.Н. Современные педагогические технологии (Реклама - планы). - Ташкент, 2002 г.